

Received-Makale Geliş Tarihi 02.05.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 30.06.2025
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 12 (120),1309-1325

Research Article/Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.15805665

Dr. Hatice Gökbulut Kazan

<https://orcid.org/0000-0001-5397-2784>

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Nazilli Meslek Yüksekokulu, Aydın / TÜRKİYE
ROR Id: 03n7yzv56

Dr. Öğr. Üyesi D. Ali Kızıyalçın

<https://orcid.org/0000-0002-9979-8264>

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Nazilli Meslek Yüksekokulu, Aydın / TÜRKİYE
ROR Id: 03n7yzv56

Öğr. Gör. Hazal Özdemir

<https://orcid.org/0000-0002-4099-7242>

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Nazilli Meslek Yüksekokulu, Aydın / TÜRKİYE
ROR Id: 03n7yzv56

Muhasebe Etiğinin Muhasebe Meslek Mensupları ve Yapay Zekâ Kaygısı Üzerine Etkisi: Aydın İlinde Bir İnceleme

The Impact of Accounting Ethics on Certified Public Accountants' Concerns Regarding Artificial Intelligence: A Study in The Province of Aydın

ÖZET

Çağımızda dijitalleşme ve teknolojik alanda yaşanan büyük dönüşüm, tüm meslekleri etkilediği gibi muhasebe mesleğini de önemli ölçüde etkilemekte ve dönüştürmektedir. Bu alanda yaşanan dijital dönüşüm araçlarından en önemlisi yapay zekâdır. Yapay zekâ uygulamalarının muhasebe mesleğine entegre olmasıyla birlikte muhasebe süreçleri hem değişmiş hem de gelişmiştir. Bu bağlamda muhasebe süreçlerinde yapay zekâ kullanımı akla muhasebenin etik boyutunu getirmektedir. Bu çalışma muhasebe mesleğinde yapay zekâ kullanımının muhasebe meslek etiği bağlamında değerlendirilmesini hedeflemektedir. Çalışmada muhasebe meslek mensuplarının yapay zekâ kullanımında etik kaygılarını ölçerek, ortaya çıkabilecek zorluklar ve bunlara karşı geliştirilebilecek stratejiler ele alınacaktır. Buradan hareketle bir nicel araştırma sürecine dayalı olarak Aydın ilinde görev yapan 280 muhasebe meslek mensubundan çevrimiçi anket yoluyla elde edilen birincil veriler SPSS istatistik yazılımında analiz edilmiştir. Erişilen bulgular meslek mensuplarının meslek etiği algıları ile yapay zekâyâ bakış açıları arasında anlamlı bir ilişki olduğu ortaya konmuştur. Yani yapay zekâ araçlarının etik çerçevede kullanılması mesleğin itibarı ve güvenilirliği açısından çok önemlidir. Bu bağlamda çalışma, günümüzde ve gelecekte yapay zekâ destekli muhasebe uygulamalarıyla birlikte, muhasebe meslek etiğinin nasıl korunabileceğine dair farkındalık oluşturulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Muhasebe Meslek Mensubu, Muhasebe Meslek Etiği, Yapay Zekâ

ABSTRACT

In the contemporary era, the sweeping transformation brought about by digitalization and technological advancements has significantly impacted and reshaped all professions, including the accounting profession. Among the most critical tools driving this digital transformation is artificial intelligence (AI). The integration of AI applications into the field of accounting has led to both the transformation and advancement of accounting processes. Within this context, the use of AI in accounting inevitably raises questions regarding the ethical dimension of the profession. This study aims to evaluate the use of artificial intelligence in the accounting profession from the perspective of professional ethics. By examining the ethical concerns of accounting professionals in relation to AI utilization, the study seeks to identify potential challenges and develop strategies to address them. Accordingly, a quantitative research methodology was adopted, and primary data were collected through an online survey conducted with 280 accounting professionals operating in the province of Aydın. The data were analyzed using the SPSS statistical software. The findings reveal a statistically significant relationship between the participants' perceptions of professional ethics and their attitudes toward artificial intelligence. This suggests that the ethical use of AI tools is crucial for maintaining the reputation and reliability of the profession. In this regard, the study seeks to raise awareness of how professional ethics in accounting can be preserved in the context of current and future AI-assisted accounting practices.

Keywords: Accounting Professional, Accounting Professional Ethics, Artificial Intelligence.

1. GİRİŞ

Dünya çapında toplumların değişmesinde rol oynayan dijital dönüşüm sadece üretim tüketim kalıplarını ya da eylem biçimlerini değil aynı zamanda çalışma biçimini, iş ilişkilerini ve mesleklerin doğasını da köklü bir biçimde değiştirmiştir (Türkel & Yeşilkuş, 2020, s. 333). Yaşanan bu dönüşümün en önemli etkisi şüphesiz ki teknolojik bir devrim niteliğinde olan yapay zekanın iş süreçlerine entegre edilmesidir. Nitekim yapay zekâ dâhil olduğu tüm alanlara hız, zaman, verimlilik, kolaylık gibi birçok fayda sağlamaktadır. Özellikle muhasebe gibi temel ilkeleri doğruluk, güvenilirlik, tarafsızlık gibi olgulara dayanan bir meslekte yapay zekânın kullanımı otomatikleşme, doğruluğu artırma ve veriye dayalı analizler yapabilme yeteneği gibi beceri kazanımlarını sağlayarak mesleki pratiklerin yeniden şekillenmesine yol açmıştır. Yeniden şekillenen mesleki pratikler muhasebe meslek mensuplarının daha stratejik ve daha katma değeri yüksek işlere odaklanabilmesi açısından kritik bir öneme sahiptir (Bellikli, 2024, s. 3). Gamage'nin de belirttiği gibi muhasebeciler sadece finansal veri hazırlayıcılardan daha fazlası olacaktır (Stancheva-Todorova, 2018, s. 137).

Muhasebe mesleğinde, kamu güvenini oluşturmak her zaman muhasebecilerin temel sorumluluğu olmuştur ve muhasebenin tarihte güvene dayalı bir kamu hizmeti olarak görülmesi sıkı etik kuralları da beraberinde getirmiştir (Patterson & Sahd, 2024, s. 2). Yapay zekâ sistemlerinin karar verme süreçlerine dâhil olması muhasebe meslek mensuplarının rollerini yeniden şekillendirirken, etik sorumluluklarının sınırlarını da belirsizleştirmiştir. Bu durum ise yapay zekânın içerdiği veri gizliliği, yatırımcıların yapay zekâ tarafından kullanılan raporlara bağlı kalarak hatalı kararlar alma olasılığı, meslek mensuplarının karar alma süreçlerindeki etkinliğinin azalması gibi bazı riskler, hesap verilebilirlik, şeffaflık gibi muhasebenin temel ilkeleri ile arasında çatışma ortamı yaratmasına neden olmuştur. (Lehner, 2024, s. 28; Gunz & Thorne, 2020, s. 153-155).

Bu çalışma söz konusu tüm bu kaygıların teknolojik gelişmeler paralelinde nasıl şekillendiğini ortaya koyarak, dijital dönüşümün mesleki ve etik yansımalarını gözler önüne sermektedir. Çalışmada yaşanan dönüşümün muhasebe mesleğine kattığı fırsatlar kadar yaratmış olduğu etik zorluklara da odaklanılmıştır.

Tüm bu bilgiler ve araştırmanın amaçlarından yola çıkılarak bir nicel araştırma sürecine dayalı olarak Aydın ilinde görev yapan 280 muhasebe meslek mensubuna uygun örnekleme yoluyla erişilmiştir. Online anket yoluyla sağlanan birincil veriler SPSS istatistik yazılımında analiz edilmiş ve erişilen bulgular çerçevesinde mesleki uygulamaya ve literatüre katkı sağlama potansiyeli taşıyan birtakım değerlendirmeler ve öneriler geliştirilmeye çalışılmıştır. Ortaya çıkan sonuçlar ise hem mesleki uygulamalarda meslek mensuplarının yararlanabileceği hem de literatüre katkı sağlayacak bir biçimde yorumlanmıştır.

Çalışma giriş ve sonuç kısımları hariç üç bölümden oluşmaktadır. İkinci bölümde yapay zekâ ve yapay zekâ uygulamalarının muhasebe mesleğin entegrasyonu açıklanmış, üçüncü bölümde muhasebe meslek etiği ve yapay zekâ kullanımının ortaya çıkarabileceği risklere değinilmiş ve dördüncü bölümde ise değişkenler, oluşturulan model doğrultusunda analiz edilmiş ve ulaşılan sonuçlar yorumlanmıştır.

2. YAPAY ZEKÂ VE MUHASEBE MESLEĞİNE ENTEGRASYONU

2.1. Yapay Zekâ

Bir olgu olarak zekâ kavramı, içinde bulunduğumuz dünyanın tüm karmaşık problemlerine karşı etkin, verimli ve doğru bir biçimde çözüm üretebilme yetisi olarak tanımlanmaktadır. Yapay zekâ kavramı ise makinelerin insanlar tarafından gerçekleştirilen görevleri yerine getirebilme becerisidir. Makinelerin bu işlevi üstlenmesi bizlere zaman açısından tasarruf edebilme imkânı sağlarken aynı zamanda da maliyet açısından fayda yaratmaktadır. Çünkü makineler çok kısa süreler içerisinde çok büyük verileri işleyerek daha doğru sonuçlar elde edebilmemize olanak sağlamaktadırlar (Stancu ve Dutescu, 2021, s.751-752). Yapay zekâ, günümüzde eğitimden sağlığa, lojistik sistemlerden, ekonomi, finans, muhasebe, e-ticaret, vb. gibi birçok alanda geniş kullanım alanına sahip genel amaçlı teknoloji olarak kabul edilmektedir (Doruköz & Uslu, 2023, s. 46-48).

Temel olarak felsefe, kurgu ve hayal gücü üçgeninin bir sonucu olarak ortaya çıkan yapay zekâ özellikle başlangıçta filozoflar tarafından, akıllı makinelerin insan olmanın ne anlama geldiğini tanımlamamıza yardımcı olacak ebedî araçlar metaforuyla ortaya atılmıştır. Yine insansı özelliklerimizi düşünebilmemiz adına bilim kurgu yazarları, yapmış oldukları kurgulamalarda akıllı makineler olasılığını kullanmışlardır (Buchanan, 2005, s. 53). Cihazların düşünebileceği iddiasını ilk ortaya atan ise Charles Babbage'dır (1792-1871) "Fark Motoru" adını verdiği hesap makinesi ile ilk kez insana ait fiziksel özelliklerin yanında zihinsel özelliğin de taklit edilebileceğini ileri sürerek, insana ait hafıza olgusunu makineye kazandırmıştır

(Coşkun & Gülleroğlu, 2021, s. 948). Özellikle bu hafıza olgusunun kazanımı doğrudan muhasebeye etki etmese de dolaylı yoldan otomatik hesaplama ve veri işleme teknolojilerinin gelişiminde önemli bir tarihsel adım olmuştur. Nitekim William Seward Burroughs rakamları eklemek ve listelemek için ticari bir makine fikrini ortaya atarak, kombinasyonları kaydeden bir muhasebe makinesi yaratmıştır. Bu makine, yapılan işin otomatik kanıtı olma özelliği sayesinde muhasebe ve otomasyon ilişkisinin temelini oluşturmaktadır (Castelluccio, 2019, s. 44). Yapay zekânın somut adımları 1956 yılında bir araştırma projesi olarak başlamış ancak gerekli adımlar 1980 sonrası atılabilmektedir (Abdioğlu & Daştan, 2024, s. 3). Günümüz teknolojisinde ise bir algoritma bir hesaplamayı insandan daha hızlı ve hatasız gerçekleştirebilecek hale gelmiştir (Özevin, 2023, s. 536).

Teknolojinin ilerlemesi ve ilerlemenin hız kesmeden sürekli devam etmesi insanlar, makineler ve algoritmalar arasındaki etkileşimin artmasına yol açarak iş yaşamındaki rollerin yeniden şekillenmesine neden olmuştur. Bu durum Dünya Ekonomik Forumu'nun Ocak 2025'te yayımlanmış olduğu İşlerin Geleceği Raporunda, işlerin %47'si çoğunlukla insanlar tarafından, %22'si çoğunlukla makineler ve algoritmalar tarafından, %30'unun ise her iki tarafın kombinasyonundan oluşacağı öngörülmektedir (WEF, 2025 s.26).

2.2. Yapay Zekânın Muhasebe Mesleğine Entegrasyonu

Yapay zekâ, muhasebe mesleğinde dönüştürücü bir güç olarak ortaya çıkmış, süreçleri devrim niteliğinde değiştirmiş, verimliliği artırmış ve değerli farkındalık sağlamıştır. Yapay zekânın görevleri otomatikleştirme, doğruluğu iyileştirme ve veri odaklı farkındalık sağlama becerisi, muhasebe ortamını yeniden şekillendirerek muhasebe meslek mensuplarının daha stratejik ve katma değerli işlere odaklanmasını sağlamaktadır (Schweitzer, 2024, s. 70).

Yapay zekâ, birçok mesleğe etki ettiği gibi muhasebe mesleğini de el gücüne dayanan bir olgu olmaktan çıkartarak kâğıt kalemle olan ilişkisini bilgisayar ve yazılımın içinde aktif rol aldığı bir alana dönüştürmüştür. Bu dönüşüm sayesinde büyük veriler çok kısa süreler içerisinde analiz edilebilirken, raporlama ve denetim gibi süreçlerde de verimlilik artmış olup, insan kaynaklı hata oranları minimize edilmiştir. Dolayısıyla muhasebe süreçlerinde yapay zekânın kullanımı süreçte hem zaman hem de maliyet avantajı yaratmaktadır (Gacar, 2019, s. 391).

Yapay zekâ, muhasebe uygulamalarında otomasyon, verimlilik, karar alma ve risk yönetimi için benzeri görülmemiş yetenekler sağlar. Muhasebe meslek mensupları, yapay zekâ teknolojilerinden yararlanarak kuruluşlar için gelişmiş finansal sonuçlar elde edebilirler. Tekrarlayan görevleri otomatikleştiren ve süreçleri düzene sokan yapay zekâ, kuruluşlar için önemli maliyet tasarruflarına yol açabilir. Dahası, yapay zekâ kaynakların yeterince kullanılmadığı veya verimliliğin artırılacağı alanları belirleyerek kaynak tahsisini optimize edebilir, bu da genel maliyet tasarruflarına yol açar (Adelakun vd., 2024, s. 226-228).

Yapay zekâ insan hatalarının olasılığını önemli ölçüde azaltır, doğruluğu artırır ve muhasebe meslek mensuplarının işlerinin daha karmaşık ve stratejik yönlerine odaklanmaları için zaman kazandırır. Yapay zekâ destekli araçlar, doğal dil işleme ve makine öğrenimini kullanarak işlem kategorizasyonunu devrim niteliğinde değiştirmiştir. Bu otomasyon, işlemlerin uygun şekilde etiketlenmesini sağlayarak manuel müdahale ihtiyacını azaltır ve genel muhasebe sürecini kolaylaştırır (Adeyelu, 2024, s. 1202).

3. MUHASEBE MESLEK ETİĞİ VE MUHASEBEDE YAPAY ZEKÂ KULLANIMININ ETİK RİSKLERİ

3.1. Muhasebe Meslek Etiği

Kutlu (2008, s. 145) etiğin bir insanın davranışları esnasında kullandığı ahlaki ilkeler bütünü olduğunu ifade ederken, Alagöz vd. (2006, s. 141) de etiğin insan ilişkilerinde, toplumsal, kültürel, siyasi, ekonomik, hukuki, bilimsel, teknolojik tüm alanlarda, birey, toplum ve kurumlar açısından neyin iyi neyin kötü olduğu konusunda ilgili, ilke ve değerler sistemi olduğunu belirtmiştir. Etik en genel anlamda ahlaki açıdan doğru - yanlış ya da iyi - kötü ile ilgilidir (Sakarya & Kara, 2010, s. 57) ve bir davranışın karakteristiği ile ilgilidir (Karabınar & Çevik, 2014, s. 31).

Bir mesleğin icrası esnasında toplum yararı gözetilerek uyulması gereken davranış kuralları (Aymankuy & Sarıoğlu, 2005, s. 28) olarak tanımlanan meslek etiği, hangi meslekten olduğu fark etmeksizin kendi ahlaki kültürünü, kendi mesleki özelliklerini ve toplumsal sorumluluklarını en uygun biçimde belirlemeye yardımcı olur (Koçyiğit vd., 2017, s. 179).

Muhasebe mesleği, işletmelerin muhasebe işlemlerini mevcut yasalara, ilkelere, kurallara, standartlara uygun tarafsız, doğru, zamanında ve güvenilir şekilde yürüten meslek mensuplarının sürekli olarak edindikleri iş ve uğraştır (TÜRMOB, 2025). Muhasebe meslek mensupları tarafından sağlanan bilgilere göre alınacak kararlar, bu bilgileri kullanan tarafların maddi olarak etkilenmelerine neden olabilmektedir (Celayir, 2019, s. 202). Muhasebe meslek mensuplarının sağladığı bilgilerin güvenilirliği takip edilen temel etik ilke ve kurallara bağlıdır. Güvenilir olabilmek için takip edilen temel ilkeler, etik kurallardır. Tek ve yüksek kaliteli etik standartlara sahip olmak, muhasebe meslek mensubu tarafından sunulan hizmetlerin kalitesini ve tutarlılığını artırır (Selimoğlu & Tiğre, 2021, s. 25). Dolayısıyla muhasebe mesleğinde sunulan hizmetin kalitesi; bilgi, deneyim ve mesleki etik kurallarına uyuma bağlıdır (Bilen & Yılmaz, 2014, s. 58).

Mesleki etik ilke ve kurallar, muhasebe meslek mensuplarının ilgili çıkar grupları tarafından beklenen beceri ve yeteneklere sahip olduğunu garanti ederek sorumluluklarını yerine getirmelerini ve kamu yararının korunmasını sağlarken muhasebe mesleğinin güvenilirliğini de arttırmaktadır (Kaya & Durmuş, 2022, s. 187). Muhasebe meslek mensupları; müşterinin kendilerine duyduğu güveni suistimal etmeyerek, toplumun çıkarlarını kendisinin ve müşterisinin çıkarlarının önünde tutacak bir mesleki ahlak ilişkisi içinde olmak zorundadırlar (Ekergil, 2016, s. 369). Muhasebe mesleğinin uygulanmasında güven unsurunun öneminden dolayı bu güvene layık olabilmenin gerekleri yapılmalıdır. Bunun için meslek kurulları ulusal ve uluslararası bazda birbirini tamamlayan etik kurallar saptamışlardır. Bu kurallardan herhangi birinin eksikliği mesleğe ve meslek üyelerine duyulan güvenin sarsılmasına neden olabilmektedir (Daştan, 2009, s. 285). Muhasebe mesleğine yönelik etik düzenlemeler Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu'na (International Federation of Accountants-IFAC) bağlı olan Uluslararası Muhasebeciler için Etik Standartları Kurulu (International Ethics Standards Board for Accountants-IESBA) tarafından yayımlanmaktadır. Kurul en son güncellenmiş versiyonunu 2024 yılında yayımlamıştır. Muhasebe meslek mensubunun uymak zorunda temel ilkeler; dürüstlük, tarafsızlık, mesleki yeterlilik ve özen, sır saklama ve mesleğe uygun davranış olarak sıralanmıştır (IESBA, 2024: 20-25).

Dürüstlük: Muhasebe meslek mensupları, tüm mesleki ve ticari ilişkilerinde açık sözlü ve dürüst olmasını gerektiren dürüstlük ilkesine uymalıdır. Dürüstlük, adil davranmayı, doğruyu söylemeyi ve aksi yönde baskı altında kalındığında veya aksi yönde hareket edilmesinin kişisel veya kurumsal açıdan olumsuz sonuçlar doğurabileceği durumlarda bile uygun şekilde hareket edecek karakter gücüne sahip olmayı gerektirir.

Tarafsızlık: Muhasebe meslek mensubu önyargı, çıkar çatışması veya bireylerin, kuruluşların, teknoloji veya diğer faktörlerin etkisi altında kalmadan mesleki veya ticari yargısını kullanmasını gerektiren tarafsızlık ilkesine uymalıdır. Meslek mensubu, bir durum veya ilişkinin söz konusu faaliyete ilişkin mesleki yargısını haksız yere etkilemesi halinde, söz konusu mesleki faaliyeti üstlenemez.

Mesleki Yeterlilik ve Gerekli Özen: Muhasebe meslek mensubu bir müşteri veya işveren kuruluşun geçerli teknik ve mesleki standartlara ve ilgili mevzuata dayalı olarak, yetkin mesleki hizmet almasını sağlamak için gereken düzeyde mesleki bilgi ve beceriye sahip olmalı, bunu sürdürmeli ve geçerli teknik ve mesleki standartlara uygun şekilde özenle hareket etmelidir. Mesleki yeterliliği sürdürmek, bir meslek muhasebecisinin muhasebecinin üstlendiği mesleki faaliyetlerle ilgili teknik, mesleki, iş ve teknolojiyle ilgili gelişmeler hakkında sürekli bir farkındalığa ve anlayışa sahip olmasını gerektirir. Sürekli mesleki gelişim, bir muhasebecinin mesleki ortamda yetkin bir şekilde performans gösterme yeteneklerini geliştirmesini ve sürdürmesini sağlar.

Gizlilik: Muhasebe meslek mensubu, mesleki ve ticari ilişkileri sırasında edindiği bilgilerin gizliliğine saygı göstermesini gerektiren gizlilik ilkesine uymalıdır. Buna göre muhasebe meslek mensubu, faaliyetleri esnasında müşterileri ile ilgili olarak edindiği bilgileri izin verilen belirli durumlar hariç üçüncü kişilere açıklayamaz. Meslek mensubu, müşteri veya işveren kuruluş ile arasındaki ilişkinin sona ermesinden sonra bile gizlilik ilkesine uymaya devam edecektir. Gizlilik kamu yararına hizmet eder. Çünkü muhasebe meslek mensubunun müşterisinden veya istihdam eden kuruluştan muhasebeciye, bilgilerin üçüncü bir tarafa ifşa edilmeyeceği bilinciyle serbestçe akmasını kolaylaştırır.

Mesleki Davranış: Muhasebe meslek mensubu; ilgili yasa ve düzenlemelere uymak, tüm mesleki faaliyetlerinde ve iş ilişkilerinde kamu yararına hareket etme sorumluluğuyla tutarlı bir şekilde davranmak ve mesleği itibarsızlaştırabileceğini bildiği veya bilmesi gereken herhangi bir davranıştan kaçınmak şeklinde sıralanan profesyonel davranış ilkesine uymalıdır. Muhasebe meslek mensubu, mesleğin bütünlüğünü, tarafsızlığını veya iyi itibarını zedeleyen veya zedeleyebilecek ve bunun sonucunda temel ilkelerle bağdaşmayacak herhangi bir iş, meslek veya faaliyette bilerek bulunmamalıdır. Mesleği

itibarsızlaştırabilecek davranışlar, makul ve bilgili bir üçüncü tarafın mesleğin itibarını olumsuz yönde etkileyeceği sonucuna varması muhtemel davranışları içerir.

3.2. Muhasebede Yapay Zekânın Etik Riskleri

Dijitalleşme ve yapay zekâ kullanımı günlük yaşamımızda pek çok alanda etkisini hissettirmektedir. Dijitalleşmenin bu derece yaygınlaşması Fülöp vd. (2023, s. 391)'nin de belirttiği gibi dijital bir dünyadaki eylem standartları ve ölçütlerle ilgilenen dijital etik sorunu ön plana çıkarmıştır.

Çalışmada daha önce de belirtildiği gibi muhasebe işlemlerinde yapay zekânın yaygın kullanımı, muhasebe işlemlerinde doğruluğun ve işlemlerin gerçekleştirilme hızının artması gibi nedenlerle muhasebe meslek mensuplarının görev tanımlarını da değiştirecektir. Ancak yapay zekânın bu kolaylaştırıcı etkileri yanında bazı etik sorunlar ve riskleri de beraberinde getirdiği bilinmelidir. Yapay zekâ gibi teknolojik yenilikler sundukları hizmetin kapsamı, etkinliği ve verimliliğini artırırken bu teknolojik yenilikler IESBA Etik Kurallarda gerekli kılındığı gibi muhasebe meslek mensuplarının kamu yararı içerisinde hizmetlerini sunmaya nasıl devam edeceklerine ilişkin yeni zorlukları beraberinde getirebilir (TURMOB, 2025). Bu bağlamda Gunz & Thorne (2020, s. 154) muhasebe bağlamında teknolojiyi benimsemenin etik yönlerini göz ardı etmenin, muhasebe mesleğinin temel rekabet avantajı olan mesleki yargı kullanımı ve kamu çıkarını korumaya yönelik içsel etik görevi bağlamında özellikle endişe verici olacağını belirtmektedir.

Muhasebede yapay zekâ kullanımının ortaya çıkarabileceği etik sorunlar ile ilgili olarak literatürde oldukça fazla sayıda etik risk olduğu ifade edilmekle beraber, öne çıkan sorunların; veri gizliliği ve güvenlik, güvenilirlik, şeffaflık, sorumluluk ve hesap verebilirlik, algoritmik önyargı ve toplumsal etkiler şeklinde olduğu görülmektedir. Çalışmanın bu bölümünde literatürde ele alınan muhasebe uygulamalarında belirtilen etik sorunlara değinilecektir.

3.2.1. Veri Gizliliği ve Güvenlik

Lehner vd. (2022, s. 119), yapay zekâ tabanlı sistemlerin kullanımında büyük verinin hızla ve büyük ölçüde düzenlenmemiş bir şekilde artması nedeniyle gizliliğin etik endişelerin en belirgin unsurlarından biri olduğu ifade etmiştir. Kokina vd. (2025, s. 12) de yapay zekâda gizliliğin; hassas bilgileri korumak, bu verilerin kullanımı için onay almak, modellerin dayanıklı olmasını ve korunan verileri sızdırmamasını veya ifşa etmemesini sağlamak, modelleri gizliliğe saygılı bir şekilde kullanmak anlamına geldiğini ifade etmişlerdir.

Yapay zekâ sistemleri, finansal kayıtlar, işlemler ve kişisel bilgiler dâhil olmak üzere karar almak için büyük miktarda veriye güvenmektedir. Bu verilerin gizliliğini ve güvenliğini sağlamak, yetkisiz erişimi veya kötüye kullanımı önlemek açısından çok önemlidir (Adelakun, 2024, s. 229). Yapay zekâyâ nasıl karar alacağını öğreten ve yapay zekâyâ kişisel veri girişlerini yapan (Bellikli, 2024, s. 6) muhasebe meslek mensupları; gelirler, giderler, borçlar ve yatırımlar dâhil olmak üzere müşterilerinin hassas finansal bilgileriyle ayrıcalıklı ve emanet edilen profesyonellerdir ve muhasebe meslek mensupları için müşterilerinin gizliliğini korumak yalnızca profesyonel bir yükümlülük değil, aynı zamanda güvenin temel bir unsurudur (Schweitzer, 2024, s. 72).

3.2.2. Güvenilirlik

Güvenilirlik ve buna bağlı olarak güven duygusunun, bu ilişkilerde algılanan risk ve yapay zekâ davranışının karmaşıklığı ve belirsizliği nedeniyle insan-yapay zekâ ilişkileri için oldukça önemli olduğu görülmüştür (Lehner vd., 2022, s. 123). Güvenilir yapay zekâ; adil ve tarafsız, sağlam ve güvenilir, gizliliği koruyan, sorumlu ve hesap verebilir, şeffaf ve açıklanabilir olarak kavramsallaştırılabilmektedir (Kokina vd., 2025, s. 11).

Yapay zekâ sıklıkla büyük miktarda veri üretir ve bu da aşırı bilgi yüklenmesine yol açar. Bu, kullanıcıların ilgili bilgileri filtrelemesini ve sağlam kararlar almasını zorlaştırabilir. Tüm bu faktörler veri bütünlüğünü ve doğrulama süreçlerini tehlikeye atabilir. Veriler güvenilir olmadığında risk yönetimi süreçleri etkisiz hale gelir. Sonuç olarak, muhasebe ve finansal yönetimdeki kritik kararlar sektöre uğrayabilir ve potansiyel olarak daha fazla kayba yol açabilir (Siregar & Hasanah, 2024, s. 259). Kokina vd. (2025, s. 11) çalışmalarında muhasebe firmalarının yapay zekâ kullanımında birçok zorluk ile karşılaştıklarını ve firmaların %100'ünün denetimlerde yapay zekâ kullanımında temel bir sorun olarak güveni belirttiklerini ifade etmişlerdir.

3.2.3. Şeffaflık

Şeffaflık genellikle algoritmalarından etkilenen sistem kullanıcılarının, düzenleyicilerin ve paydaşların karar almayı etkileyen çeşitli unsurları, özellikle belirli bir modelin anlaşılabilirliğini ve açıklığını anlama kapasitesini ifade eder (Huy & Phuc, 2025, s. 142). Yapay zekânın omurgası olarak sinir ağları, genellikle tescilli kod ve yapıya dayalı kara kutular olarak tanımlanır (Lehner vd., 2022, s. 121). Yapay zekâ kullanımında şeffaflığın önemini Schweitzer (2024, s. 77) şeffaflığı yapay zekâ algoritmaları ve verilerindeki olası önyargıları aydınlatan bir spot ışığına benzeterek ifade etmektedir. Adelakun vd. (2024, s. 229) de şeffaflık eksikliğinin, yapay zekâ destekli kararlardan kimin sorumlu olduğunu belirlemeyi zorlaştıracağından hesap verebilirlik konusunda endişelere yol açabileceğini belirtmektedir.

Şeffaflığın sağlanması muhasebe meslek mensuplarının yapay zekâ tarafından oluşturulan görüşleri yorumlamasını ve doğrulamasını kolaylaştırır ve yapay zekâ odaklı süreçlerin net olarak açıklanmasını sağlar (Adeyelu, 2024, s. 1203). Şeffaflığın sağlanamaması yapay zekâ algoritmalarının karmaşık doğası gereği kararların nasıl alındığını anlamayı ve açıklamayı zorlaştırabilir. Muhasebede alınan kararların genellikle gerekçelendirilmesi ve açıklanması gerektiği için sorunlara yol açabilir (Greenman vd., 2024, s. 198). Şeffaf karar alma, yalnızca paydaşlar arasında güveni artırmakla kalmaz, aynı zamanda dışarıdan incelemeyi kolaylaştırarak önyargıların belirlenmesine ve düzeltilmesine olanak tanır (Jejenywa vd., 2024, s. 1041). Paydaşlar kullanılan süreçleri ve verileri tam olarak anlayamazsa, finansal tablolara olan güvenleri sarsılabilir. Muhasebe uygulayıcılarının, muhasebe sürecindeki her adımın denetlenebilir ve açıkça izlenebilir olduğundan emin olmaları gerekir (Lutfia, 2024, s. 64).

3.2.4. Sorumluluk ve Hesap Verebilirlik

Muhasebede yapay zekaya olan güvenin artmasıyla, yapay zeka sistemleri tarafından alınan kararlara ilişkin hesap verebilirlik ve sorumluluk konusunda sorular ortaya çıkmaktadır (Adelakun vd., 2024, s. 229). Muhasebe alanında yapay zekâyı çevreleyen etik ikilemler, işletmelerin hesap verebilirlik çerçeveleri geliştirmeleri gerekliliğiyle daha da karmaşık hale gelmektedir ve yapay zekâ sistemleri finansal etkileri olan seçimler yaptığında, bu seçimler için sorumluluğun kimde olduğu sorusu öne çıkmaktadır (Kim & Sharma, 2024, s. 17). Muhasebe meslek mensupları, yapay zekâ modellerinin eğitimi için kullanılan verilerin doğruluğunu ve güvenilirliğini sağlamalı ve yapay zekâ yazılımı kullanılarak mali tabloların yorumlanması ve sunulmasından sorumlu olmalıdır (Rana, 2024, s. 20). Sorumluluk hem yapay zekâ kullanıcılarının hem de geliştiricilerinin oluşturdukları sistemlerin yalnızca verimli olmasını değil, aynı zamanda veri gizliliği ve adalet gibi etik ilkelere uymasını sağlama yükümlülüğünü de içerir (Siregar & Hasanah, 2024, s. 259). Sorumluluk konusu muhasebe süreçlerinin yasaya bağlı işlerden oluşması nedeniyle önemlidir ve sorumluluk, caydırıcılığı da beraberinde getirmektedir (Özevin, 2023, s. 540).

Geleneksel hesap verebilirlik yapıları, yapay zekânın karmaşık, doğrusal olmayan karar alma süreçlerine kolayca uyum sağlayamayabilir. Yapay zekâ sistemlerinin geliştirilmesi, uygulanması ve denetlenmesinde birden fazla taraf yer aldığından, üretilen çıktılardaki hatalardan veya önyargılardan kimin sorumlu olduğunu belirlemek daha önemli hale gelir (Adelakun vd., 2024, s. 229). Hesap verebilirlik, bireylerin veya kuruluşların bir yapay zekâ sisteminin eylemlerinden ve kararlarından sorumlu olduğu ilkesini ifade eder ve yapay zekânın düzenlenmesi için temeldir. Yapay zekâdan etkilenen kararlardan kaynaklanan hataları ve öngörülemez sonuçları etkili bir şekilde kontrol etmek için hesap verebilirlik önlemlerinin oluşturulması çok önemlidir (Huy & Phuc, 2025, s. 142).

3.2.5. Yapay Zekâ Algoritmalarında Önyargı

Yapay zekâ modelleri, üzerinde eğitildikleri veriler nedeniyle önyargıya karşı hassastır. Önyargılı eğitim verilerinin ayrımcı karar almaya yol açabileceği ve bunun özellikle finansal şeffaflık konusunda endişe verici olduğu öne sürülmüştür (Shaban & Omoush, 2025, s. 4). Finansal tahmin veya risk değerlendirmesi gibi alanlarda ayrımcı sonuçlara veya yanıltıcı bilgilere yol açabileceğinden (Greenman vd., 2024, s. 198) yapay zekâ algoritmalarındaki önyargıların etik etkileri, özellikle nesnellik ve adaletin önemli olduğu muhasebe bağlamında çok önemlidir (Jejenywa vd., 2024, s. 1041). Muhasebe yapay zekâsında önyargı, bilinçli ve bilinçsiz yollarla kararları ve eylemleri etkilediği için kritik bir endişe kaynağıdır (Schweitzer, 2024, s. 74).

Önyargılı yapay zekâ sistemleri istihdam, krediler veya diğer fırsatlarla ilgili kararları etkileyip, belirli grupları dezavantajlı hale getirmesi halinde bir ayrımcılık ortaya çıkacağından, meslek mensupları önyargının tanınması ve azaltılmasında dikkatli davranmalıdır (Goh & Seah, 2022'den akt. Bellikli, 2024, s. 7). Önyargıların ele alınması, yapay zekâ algoritmalarının geliştirilmesi ve eğitimi sırasında bunları belirleme ve azaltma konusunda proaktif bir yaklaşım gerektirir. Potansiyel önyargılar için karar alma

süreçlerini ve çıktıları incelemek üzere düzenli denetimler ve değerlendirmeler yapılmalıdır (Jejenywa vd., 2024, s. 1041). Açıklanabilir yapay zekâ yöntemleri, yapay zekânın kararlara nasıl ulaştığı konusundaki gizemi ortadan kaldıracaktır ve insanların potansiyel önyargıları ortaya çıkmadan önce tespit edip ele almasını sağlayabilir (Schweitzer, 2024, s. 76).

3.2.6. Sosyal Etkiler

Muhasebede yapay zekâ kullanımı konusunda etik riskler yalnızca teknik zorluklar olmayıp, toplumsal sorunların da dikkate alınması gerekmektedir. Yapay zekânın muhasebede kullanımı konusundaki belki de en çok merak edilen konu, muhasebe işlemlerinde yapay zekânın kullanılmasının meslek mensuplarının konumu üzerindeki etkisidir. Adelakun vd. (2024, s. 229) yapay zekâ sistemlerinin görevleri ve süreçleri otomatikleştirmek için tasarlanmış olduğunu, ancak muhasebe meslek mensuplarının sağladığı mesleki yargı ve denetimi değiştiremeyeceğini belirtmiştir. Fülöp vd. (2023, s. 388) de yapay zekânın henüz insan duygularını yeniden üretmediğini ve yapay zekânın mesleki yargıya dayalı kararlar alamayacağından, şu anda muhasebe meslek mensubunun yerini alamayacağını ancak tekrarlayan, rutin faaliyetler konusunda onu destekleyebileceğini ifade etmiştir. Bocean & Vârzaru (2022, s. 4) de yapay zekâ kullanımının meslek mensuplarının karmaşık verileri gerçek zamanlı olarak belirleme ve karar alma süreçlerine yardımcı olma becerisini artıracığını iddia etmektedir. Nitekim Çavuşoğlu (2023, s. 360)'nun çalışmasında ChatGPT kendisinin insanların yerine geçemeyeceğini ve muhasebe uzmanlarının işlerini alamayacağını ifade etmiştir.

Muhasebe konusunda yapay zekâyâ dönük endişelerden birisi de meslek mensuplarının temel niteliklerine dönüktür. Bu konuda Adelakun vd. (2024, s. 229) yapay zekâ sistemlerine aşırı güvenmenin, meslek mensupları için temel niteliklerinden olan mesleki şüphecilikğin aşınmasına yol açma riski olduğunu belirtmiştir. Bu konudaki diğer husus Sutton vd. (2018, s. 16) tarafından belirtilen teknolojinin kullanıcı üzerinde sahip olabileceği baskın etkiyle ilgili olan teknoloji hâkimiyetidir. Teknoloji hâkimiyetinde kullanıcı itaatkâr bir pozisyon olarak, karar alma sürecinde teknolojiye boyun eğer. Ayrıca sürekli teknoloji bağımlılığı mevcut becerilerin azalması veya uzmanlık geliştirmenin normal bir parçası olacak becerilerin geliştirilmemesi yoluyla ortaya çıkabilen potansiyel vasıfsızlaştırma etkisine de yol açabilir.

Muhasebede yapay zekâ kullanımı konusunda, Greenman vd. (2024, s. 198) meslek mensuplarının mesleki kararlarını korumaları ve yapay zekâyâ körü körüne güvenmemeleri gerektiğini ifade ederken, Adelakun vd. (2024, s. 229) yapay zekânın kullanımı ile insan yargısı arasında bir denge sağlamanın, etik karar almayı sağlamak ve muhasebe uygulamalarının bütünlüğünü korumak için kritik öneme sahip olduğunu ifade etmiştir.

3.2.7. Etik Zorlukların Üstesinden Gelmek İçin Stratejiler

Yapay zekâ kullanımından kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek sorunlar literatürde oldukça farklı şekillerde değerlendirilmiştir. Yapay zekâ sistemleri yanılmaz olmayıp, sistemden kaynaklanabilen ve bazen dış müdahalelerle problemlerin odağı haline gelebilir. Yapay zekâ konusunda karşılaşılabilecek etik ve diğer sorunların önlenmesinde neler yapılabileceğinden önce bu tür sorunların önlenmesi konusundaki sorumlulara değinilmesi gerekmektedir. Schweitzer (2024, s. 78) yapay zekâ sistemleri için hesap verebilirliği çeşitli paydaşların sahip olduğu sorumluluk ipliklerinden örülmüş karmaşık bir ağ olarak ifade etmiştir. Sorumluluğu taşıyanları belirlemenin, net rol ve sorumluluklar ile yükümlülük çerçeveleri oluşturmanın ve tüm paydaşların oluşturdukları ve kullandıkları yapay zekâ sistemlerinin eylemlerinden sorumlu tutulmasının önemli olduğunu belirtmiştir.

Yapay zekâ konusunda sorumluluğu paylaşan öncelikli paydaşlar şu şekilde sıralanmıştır (Schweitzer, 2024, s. 78-79):

- Yapay zekâ sistemlerinin etik bir şekilde tasarlanmasını ve uygulanmasını, önyargının azaltılmasını, şeffaflığın desteklenmesini ve gizliliğin korunmasını sağlamakla yükümlü olan geliştiriciler,
- Yapay zekâ sistemlerinin kullanımının amacına uygun olmasını ve kullanıcılara zarar vermemesini sağlama konusunda sorumlu olan dağıtımıcılar ve
- Sistemin güçlü ve zayıf yönlerini anlama, sınırlamalarını kabul etme ve karşılaşılan sorunları bildirme konusunda önemli bir rol oynayan kullanıcılar.

Literatürde çeşitli çalışmalarda muhasebe meslek mensuplarının ve işletmelerinin dikkate alabileceği noktalar üzerinde durulmuştur. Kim & Sharma (2024, s. 17) yapay zekâ kullanımı arttıkça alanın güvenilirliğini koruyan etik uygulamalara bağlı kalma konusunda görevin meslek mensuplarına düştüğünü vurgulamıştır. Jejeniwa vd. (2024, s. 1042), muhasebecilerin yapay zekâ algoritmalarındaki olası önyargıların farkında olmaları, otomatik karar almanın etkilerini anlamaları ve kuruluşları içinde etik yönergelerin geliştirilmesine katkıda bulunmaları gerektiğini, işletmelerin de teknolojik gelişmeleri etik çerçevelerle bütünleştiren bütünsel bir yaklaşımın zorunluluğunu belirtmiştir. Peng vd. (2023, s. 5) de meslek mensupları ve işletmelerin, proaktif önlemlere ihtiyaç duyacaklarını belirterek, yapay zekânın muhasebe sistemine daha fazla entegre olmasıyla, yapay zekâ sistemleriyle nasıl etkileşim kuracaklarını, kullanımlarını nasıl optimize edeceklerini ve çıktılarını nasıl değerlendireceklerini öğrenmeleri gerektiğini ifade etmiştir. Şentürk (2022, s. 69) de yapay zekâyâ dayalı teknolojiler kullanılması sürecinde, sürece uygunluğun dikkatle değerlendirilmesi, olası risklerin ve etik meselelerin farkında olunarak bu risklerin yönetilerek minimize edilmesi gerektiğini belirtmiştir.

Siregar & Hasanah (2024, s. 260)'a göre yapay zekâ sistemlerinin düzenli etik denetimleri olası etik sorunları belirlemeye ve ele almaya yardımcı olabilir. Bunun için de insan denetimi gereklidir. Serçemeli (2018, s. 383) her ne kadar işlemler yapay zekâ tarafından yapılacak olsa da onu denetleyen insan unsurunun daima olacağını, insanların; yapay zekâ tasarımına müdahaleleri, istem dışı riskleri, elde edilen sonuçları, herhangi bir karışıklık halinde bu teknolojilerin şeffaflık durumunu ve çıktıların yasal ve etik açılarından değerlendirilmesini sağlayacağını belirtmiştir. Abdioğlu & Daştan (2024, s. 12) da dijital teknolojilerin uygulamalarına ve çıktılarına karşı makul ölçüde mesleki şüphecilik ile hareket edebilen meslek mensubunun bu becerisinin nitelikli finansal bilgi sunumunda önemli bir kazanım olarak değerlendirileceğini belirtmektedir.

Greenman vd. (2024, s. 199) muhasebede yapay zekâ kullanımının yol açabileceği etik risklerin çözümü ile olarak bazı önerilerde bulunmuştur.

- Yapay zekâ kullanımı için net yönergeler ve protokoller uygulanmalıdır,
- Yapay zekâ kullanımı konusunda etik konusunda sürekli eğitim verilmelidir,
- Şeffaflık ve hesap verebilirlik kültürü sağlanmalı ve desteklenmelidir,
- Yapay zekâ sistemleri ve işlemleri düzenli olarak gözden geçirilmeli ve güncellenmelidir,
- Etik yönergeler hakkında bilgi sahibi olmak için sektör temsilcileri ve düzenleyici organlarla iletişim içinde olunmalıdır,
- Yapay zekâ kullanan çözümler uygulanmadan önce kapsamlı risk değerlendirmeleri yapılmalıdır.

4. MATERYAL VE YÖNTEM

4.1. Araştırmanın Kapsamı ve Amacı

Araştırmada muhasebe meslek etiği ile muhasebede yapay zekâ kullanımı arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amaçlanmaktadır. Bu amaçla muhasebe meslek mensuplarının gözünden etik değer algısıyla yapay zekâ kullanımı ölçülmeye çalışılmıştır. Bu çerçevede araştırmada muhasebe meslek etiğine ilişkin kaygı boyutları olarak meslek saygınlığı, etik çelişkiye iten nedenler, caydırıcı etkenler, ahlaki boyut ve vergiden kaçınma ve müşteriye kaybetme kaygıları ele alınmaktadır. Muhasebe meslek mensuplarının yapay zekâyâ bakışına ilişkin ise avantaj, entegrasyon ve zorluklar kapsamında incelenmektedir. Araştırmanın temel amacı, muhasebe meslek mensuplarının etik algıları çerçevesinde yapay zekâ kullanımına ilişkin bakış açılarının belirlenmesi ve meslek mensuplarının etik algıları bağlamında yapay zekâ kullanımını benimseyip benimsemediklerini ortaya koymaktır. Araştırmanın diğer bir amacı ise meslek etiği boyutları ile yapay zekâ alt boyutlarını ilişkilendirerek, bu değişkenler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunup bulunmadığının tespit edilmesidir. Bu amaçlar bağlamında, literatürde yer alan ölçekler çerçevesinde özgün bir araştırma modeli geliştirilmiş ve hipotezler ile ortaya konulan sonuçlar doğrultusunda muhasebe mesleği, mesleki uygulamalar ve literatüre dönük katkı sağlamak amaçlanmaktadır.

4.2. Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri

Araştırmada muhasebe meslek mensuplarının meslek etiği algıları bağımsız değişken, muhasebe meslek mensuplarının yapay zekâyâ bakışı ise bağımlı değişken olarak ele alınmaktadır. Muhasebe meslek etiği altında meslek saygınlığı, etik çelişkiye iten nedenler, caydırıcı etkenler, ahlaki boyut ve vergiden kaçınma

ve müşteriye kaybetme kaygıları olmak üzere beş boyut yer almaktadır. Muhasebe meslek mensuplarının yapay zekaya bakışına ilişkin ise avantaj, entegrasyon ve zorluklar olmak üzere üç boyut yer almaktadır. Araştırmada bu boyutlar arasındaki ilişkilerin test edilmesi hedeflenmektedir. Bu nedenle, model içerisinde bulunan değişkenler, değişkenler arasındaki ilişkiler ve hipotezleri gösteren araştırma modeli Şekil 1’de sunulmuştur.

Şekil 1. Araştırma Modeli

Araştırmada üç temel soru ve bunlara bağlı alt sorulara yanıt aranmaktadır. Bu soruları şu şekilde ifade etmek mümkündür:

a. Muhasebe Meslek Mensuplarının etik algıları ne düzeydedir?

- Muhasebe Meslek Mensuplarının meslek saygınlığı algıları ne düzeydedir?
- Muhasebe Meslek Mensuplarının etik çelişkiye iten nedenler ne düzeydedir?
- Muhasebe Meslek Mensuplarının caydırıcı etkenler ne düzeydedir?
- Muhasebe Meslek Mensuplarının ahlaki algıları ne düzeydedir?
- Muhasebe Meslek Mensuplarının vergiden kaçınma ve müşteriye kaybetme kaygıları ne düzeydedir?

b. Muhasebe Meslek Mensuplarının yapay zekâya bakışı ne düzeydedir?

- Muhasebe Meslek Mensuplarının yapay zekânın avantajları hakkındaki bakışı ne düzeydedir?
- Muhasebe Meslek Mensuplarının yapay zekâ entegrasyonu hakkındaki bakışı ne düzeydedir?
- Muhasebe Meslek Mensuplarının yapay zekânın zorlukları hakkındaki bakışı ne düzeydedir?

c. Muhasebe Meslek Mensuplarının etik algıları ile muhasebe uygulamalarında yapay zekâ kullanımına ilişkin yaklaşımları arasında anlamlı ilişki var mıdır?

- Meslek saygınlığı ile yapay zekâ kaygısı arasında ilişki var mıdır? Varsa yönü ve gücü nedir?
- Etik çelişkiye iten nedenler ile yapay zekâ kaygısı arasında ilişki var mıdır? Varsa yönü ve gücü nedir?
- Caydırıcı etkenler ile yapay zekâ kaygısı arasında ilişki var mıdır? Varsa yönü ve gücü nedir?
- Ahlaki boyut ile yapay zekâ kaygısı arasında ilişki var mıdır? Varsa yönü ve gücü nedir?

- Vergiden kaçınma ve müşteriye kaybetme kaygıları ile yapay zekâ kaygısı arasında ilişki var mıdır? Varsa yönü ve gücü nedir?

Araştırmada yer alan değişkenler arasındaki ilişkileri test etmeye yönelik oluşturulan hipotezler ise şu şekildedir:

H₁. Muhasebe meslek etiği ile muhasebe meslek mensuplarının yapay zekâyâ bakışı arasında negatif anlamlı bir ilişki vardır.

H₂. Muhasebe meslek etiği ile yapay zekâ uygulamalarının muhasebe denetim mesleğine sağladığı avantajlar arasında negatif anlamlı bir ilişki vardır.

H₃. Muhasebe meslek etiği ile yapay zekâ uygulamalarının muhasebe ve denetim mesleğine entegre edilmesi arasında negatif anlamlı bir ilişki vardır.

H₄. Muhasebe meslek etiği ile yapay zekâ uygulamalarının muhasebe ve denetim mesleğinde kullanmanın zorlukları arasında pozitif anlamlı bir ilişki vardır.

4.3. Veri Toplama Yöntemi ve Araçları

Araştırma verileri çevrimiçi anket yoluyla toplanmıştır. Buna göre, muhasebe meslek mensuplarına uygulanmak üzere bir anket formu oluşturulmuştur. Oluşturulan anket formu iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde muhasebe meslek mensuplarının sosyo-demografik özelliklerini belirlemeye yönelik sorular yer almaktadır. İkinci bölümde ise araştırma değişkenlerini ölçmek için 5'li likert tipi ölçek kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan ölçeklere ilişkin bilgiler şu şekildedir:

- **Muhasebe Meslek Etiği Ölçeği:** Yel (2018) tarafından geliştirilen muhasebe meslek etiği ölçeği, güvenilirlik ve geçerlilik çalışmaları yürütülmüş olan ölçektir. Ölçekte yer alan 17 ifade, 5'li Likert (1-Hiç katılmıyorum, 2- Katılmıyorum, 3- Ortadayım, 4-Katılıyorum, 5-Tamamen katılıyorum) esasına dayalı olarak verilmiştir. Ölçeğin güvenilirliğine ilişkin yapılan çalışmada Cronbach Alpha katsayısı 0.77 bulunmuştur. Dolayısıyla, ölçeğin güvenilir olduğu söylenebilir.
- **Muhasebe Meslek Mensuplarının Yapay Zekâyâ Bakışı Ölçeği:** El-Mousawi vd. (2023) tarafından yapay zekâ kullanımının muhasebe ve denetim mesleğine etkisini tespit etmeyi hedefleyen çalışmalarında, meslek mensuplarının yapay zekânın mesleki uygulamasına dönük yaklaşımlarını ele almak üzere bir ölçek geliştirmişlerdir. Ölçeğin Türkçe uyarlaması çeviri-tekrar çeviri yoluyla alanında uzman akademisyenlerin görüşlerine başvurarak yapılmıştır. Ölçek toplam 5'li Likert esasına dayalı 33 ifadeden oluşmaktadır (1-Hiç katılmıyorum, 2- Katılmıyorum, 3- Ortadayım, 4-Katılıyorum, 5-Tamamen katılıyorum). Orijinalinde ölçeğin Cronbach Alpha değeri 0.819 olarak tespit edilmiştir.

Muhasebe meslek etiği ölçeğinde 17 ifade, mali müşavirlerin yapay zekâyâ bakışı ölçeğinde 33 ifade olmak üzere toplam 50 ifade bulunmaktadır. Ölçeklerde ters kodlu olarak verilmiş bir ifade yoktur.

4.4. Anakütle ve Örneklem

Araştırma Aydın ilini kapsamakta, Aydın Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'ndan alınan güncel verilere göre aktif olarak çalışan toplam 1060 meslek mensubu bulunmaktadır. Muhasebe meslek mensuplarının 740'ı bağımsız olarak (Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir) faaliyet göstermektedir. Araştırmanın anakütlesini bu hedef kitle oluşturmaktadır. Bu anakütleden %95 güven ve %5 hata toleransı ile şu formüle göre örneklem hesaplanabilmektedir:

$$n = \frac{N \cdot Z^2 \cdot p \cdot (1 - p)}{(N - 1) \cdot E^2 + Z^2 \cdot p \cdot (1 - p)}$$

(n: Örneklem büyüklüğü, N: Anakütle büyüklüğü, p: Olumlu durum olasılığı, Z: Güven düzeyine karşılık gelen Z değeri, E: Hata payı)

Buna göre, yapılan hesaplama sonucunda erişilen sayı şu şekildedir:

$$n = \frac{740 \cdot 1,96^2 \cdot 0,5 \cdot (1 - 0,5)}{(740 - 1) \cdot 0,05^2 + 1,96^2 \cdot 0,5 \cdot (1 - 0,5)} = 254$$

Hesaplamalara göre, 740 muhasebe meslek mensubu üzerinden 254 örnekleme erişmek, anakütleyi temsil edebilme bakımından yeterli görülmektedir (Singh & Masuku, 2014, s. 6-16). Buna göre, Aydın ilinde görev yapmakta olan muhasebe meslek mensuplarına uygun örnekleme (kolayda örnekleme) yöntemine

göre ulaşılmıştır. Bu yöntemle araştırmacı, erişimi uygun olan katılımcıları araştırma sürecine dâhil etmektedir. Bu teknik, hedef kitlenin geniş bir kategoriyle tanımlandığı durumlarda faydalıdır. Ulaşılabilir olan hedef kitlenin herhangi bir üyesine ulaşılmakta ve araştırmaya katılmaya davet edilmektedir; kişi kabul ederse araştırmaya dâhil edilmektedir (Alvi, 2016, s. 9). Bu yönteme bağlı olarak minimum örneklem sayısına ulaşana kadar veri toplama süreci devam ettirilmiştir. Veri toplama süreci tamamlandığında, gönüllü olduğunu belirten 280 muhasebe meslek mensubu araştırmanın verilerini oluşturmuştur.

4.5. Veri Analizinde Kullanılan İstatistiksel Yöntemler

Muhasebe meslek mensuplarından elde edilen veriler, SPSS 29 istatistik programı kullanılarak analiz edilmiştir. İlk olarak iki ölçekten elde edilen veriler kullanılarak ölçeklerin geçerliliğini incelemek için faktör analizi yapılmıştır. Ön test olarak her iki ölçege de KMO-Bartlett testi yapılmış, test sonucunda veri yapısının faktör analizine uygun olduğu görülmüştür. Yapay zekâ puanı bağımlı değişken; meslek etiği ise anahtar açıklayıcı değişken alınarak bir regresyon analizi gerçekleştirilmiştir. Demografik özellikler ise modele kontrol değişkeni olarak eklenmiştir. Daha detaylı bir çıkarım yapabilmek için yapay zekâ puanı bağımlı değişken; meslek saygınlığı, etik çelişkiye iten nedenler, caydırıcı etkenler ve ahlaki boyut ise anahtar açıklayıcı değişken alınarak bir regresyon analizi gerçekleştirilmiştir. Demografik özellikler ise modele kontrol değişkeni olarak eklenmiştir.

4.6. Araştırmanın Etik Yönü

Araştırmanın veri toplama sürecinde muhasebe meslek mensuplarına anket uygulanmasına yönelik olarak Aydın Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'ndan izin alınmıştır. Araştırmanın yürütülmesinin etik açıdan uygunluğunun tespit edilmesi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal ve Beşerî Bilimler Araştırmaları Etik Kurulu'na başvurulmuş olup; 25.02.2025 tarih ve 21315140/050.04.01-01 sayılı karar ile çalışmanın etik kurul uygunluk onayı alınmıştır.

5. BULGULAR

Yapay zekâyâ bakış ile meslek etiği ilişkisinin incelendiği bu çalışmada ilk olarak bahse konu iki ölçekten elde edilen veriler kullanılarak ölçeklerin geçerliliğini incelemek için faktör analizi yapılmıştır. Ön test olarak her iki ölçege de KMO-Bartlett testi yapılmış, test sonucunda veri yapısının faktör analizine uygun olduğu görülmüştür. Meslek etiği için meslek saygınlığına dair sorulardan ilk dördünün birinci faktörde, etik çelişkiye ilişkin nedenlere ilişkin soruların ikinci faktörde, caydırıcı etkenlere dair ilk iki sorunun üçüncü faktörde ve son olarak ahlaki boyuta ait ikinci ve üçüncü sorunun ise dördüncü faktörde toplandığı görülmektedir. Vergiden kaçınma konusunda ayrıca bir faktör oluşmadığı için analize dâhil edilmemiştir. Faktör analizi sonucunda açıklanan varyans oranı %51.1 olarak bulunmuştur, sosyal bilimlerde bu oran makul olarak kabul edilebilir. Meslek etiği ölçegine dair güvenilirliği ortaya koymak için Cronbach-Alpha katsayısı elde edilmiştir. Ölçeğin Cronbach-Alpha katsayısı 0.77 bulunmuş olup, ölçeğin güvenilir olduğu söylenebilir. Yapay zekâyâ bakış ölçegi için yapılan faktör analizi sonucunda yapay zekânın avantajlarına dair sorular birinci faktörde toplanırken; yapay zekânın entegrasyonuna dair sorular ikinci faktörde ve yapay zekânın zorluklarına dair sorular üçüncü faktörde toplanmıştır. Faktör analizi sonucunda açıklanan varyans oranı %62 olarak tespit edilmiştir. Yani, ölçek geçerlidir. Yapay zekâyâ bakış ölçeğinin güvenilirliğini ölçmek için Cronbach-Alpha katsayısı elde edilmiş, bu katsayının 0.96 olduğu görülmüştür. Her iki ölçek de geçerlilik ve güvenilirlik koşullarını sağladığı için yapay zekâ puanı ve meslek etiği puanı elde edilerek özet istatistikler ile katılımcıların meslek etiğine ve yapay zekâyâ bakış açısı ve regresyon analizi aracılığıyla meslek etiği ve yapay zekâ ilişkisi incelenebilir. Çalışmanın başlangıcında katılımcıların meslek etiğine ve yapay zekâyâ bakış açısını incelemek amacıyla özet istatistikler elde edilmiş ve Tablo 1'de verilmiştir.

Tablo 1. Özet İstatistikler

	Avantaj	Entegrasyon	Zorluk	Meslek Saygınlığı	Etik Nedenler	Caydırıcı	Ahlaki
N	289	289	289	289	289	289	289
Mean	4.01	3.80	3.34	4.43	2.51	3.64	2.79
Median	4.00	3.93	3.50	4.75	2.40	4.00	3.00
Standard deviation	0.828	0.812	0.859	0.738	0.832	1.15	1.02
Minimum	1.00	1.07	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Maximum	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00

Tablo 1'e bakıldığında yapay zekânın avantajlarına katılımcıların bakışı ortalama olarak 4.01 seviyesindedir, bu bağlamda katılımcıların yapay zekânın avantajlarını önemseydiği söylenebilir. Yapay zeka entegrasyonu için ortalama puan 3.80'dir, buna göre yapay zekânın muhasebe uygulamalarına entegre edilmesini katılımcılar onaylamaktadır. Yapay zekânın zorlukları için ortalama 3.34 olarak bulunmuştur, katılımcılar yapay zekânın zorlukları konusunda kararsızlık yaşamaktadır. Meslek saygınlığının, ortalama puanı 4.43'tür, katılımcılar meslek saygınlığına yüksek önem vermektedir. Etik çelişkiye iten nedenler için ortalama puan 2.51'dir, katılımcıların etik çelişkiye düşmediği söylenebilir. Caydırıcı etkenlere ait ortalama puan 3.64'tür, caydırıcı etkenler konusunda katılımcılar kararsızlığa yakındır. Ahlaki boyuta ait ortalama puan 2.79'dur, yani burada ahlaki açıdan etik çelişkiye bakış konusunda katılımcılar kararsızlığa daha yakındır.

Yapay zekâ puanı bağımlı değişken; meslek etiği ise anahtar açıklayıcı değişken alınarak bir regresyon analizi gerçekleştirilmiştir. Demografik özellikler ise modele kontrol değişkeni olarak eklenmiştir. Model çıktısı Tablo 2'de verilmiştir.

Tablo 2. Yapay Zekâ Ve Meslek Etiğine İlişkin Regresyon Çıktıları

Predictor	Estimate	SE	T	p	
Intercept ^a	2.09914	0.3826	5.48603	0.000***	
Meslek Etiği	0.54463	0.0405	13.43454	0.000***	
Cinsiyetiniz	Kadın – Erkek	-0.04797	0.0596	-0.80506	0.421
Yaşınız	26-33 – 25 veya altı	-0.08298	0.3198	-0.25947	0.795
	34-42 – 25 veya altı	-0.01939	0.3192	-0.06074	0.952
	42-54 – 25 veya altı	-5.57e-4	0.3287	-0.00169	0.999
	55 ve üzeri – 25 veya altı	-0.12647	0.3577	-0.35353	0.724
Eğitim durumunuz	Lisans – Doktora	-0.40521	0.1834	-2.20936	0.028**
	Yüksek Lisans – Doktora	-0.42516	0.1853	-2.29496	0.023**
Mesleki statünüz	Yeminli Mali Müşavir (YMM) – Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM)	-0.15292	0.0965	-1.58479	0.114
Meslekteki toplam kıdeminiz	11-20 yıl – 1-3 yıl	0.11148	0.1103	1.01100	0.313
	21 yıl ve üzeri – 1-3 yıl	0.00381	0.1439	0.02644	0.979
	4-10 yıl – 1-3 yıl	0.10275	0.1081	0.95091	0.343
Ofiste çalışan eleman sayınız	11 ve üzeri – 1-3 arası	-0.03161	0.0844	-0.37448	0.708
	4-10 arası – 1-3 arası	-0.05273	0.0680	-0.77528	0.439
	Yalnız – 1-3 arası	-0.01872	0.0706	-0.26507	0.791
Mükellef sayısı dağılımınız	101 ve üzeri – 20 ve daha az	-0.01690	0.0963	-0.17549	0.861
	21 ve daha az – 20 ve daha az	0.67516	0.4413	1.53005	0.127
	21-50 arası – 20 ve daha az	-0.14240	0.0657	-2.16825	0.031**
	51-100 arası – 20 ve daha az	-0.07805	0.0817	-0.95532	0.340
Mali müşavirler odası ya da herhangi bir kuruluşun düzenlemiş olduğu, (yüz yüze/çevrimiçi) bir yapay zekâ eğitimine katıldınız mı?					
	Hayır – Evet	0.05685	0.0597	0.95290	0.342
Yapay zekâyla ilgili gelişmeleri takip ediyor musunuz?					
	Hayır – Evet	-0.04022	0.0798	-0.50428	0.614
R2: 0.473 F Stat: 11.4 (0.000)					

Tablo 2'ye bakıldığında modelin açıklama gücünün %47.2 olduğu görülmektedir. Yani meslek etiği ve kontrol değişkenleri ile yapay zekâyı bakıştaki değişimlerin %47.2'sinin açıklanabildiği söylenebilir. Modelin F istatistiğinin olasılık değeri 0.000 bulunmuştur, model tümüyle anlamlıdır. Modelde meslek etiği puanı değişkeni katsayısının istatistiksel olarak geleneksel önem düzeylerinin tamamında anlamlı olduğu görülmektedir, bu sebeple meslek etiği ile yapay zekâyı bakış arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu söylenebilir. Diğer her şey sabitken meslek etiği puanı bir puan arttığında, yapay zekâyı bakış puanı 0.54 puan artmaktadır. Ayrıca eğitim durumu da yapay zekâyı bakış puanı için anlamlı bir fark yaratmaktadır. Lisans ve yüksek lisans mezunlarının yapay zekâyı bakış puanı doktora mezunlarına göre sırasıyla 0.40 ve 0.42 puan daha azdır. Mükellef sayısı da yapay zekâyı bakış puanı için anlamlı bir fark yaratmaktadır. Diğer her şey sabitken 21-50 arası mükellefi olan muhasebecilerin 20'den az mükellefi olan muhasebecilere göre yapay zekâ puanı 0.14 puan daha azdır.

Daha detaylı bir çıkarım yapabilmek için yapay zekâ puanı bağımlı değişken; meslek saygınlığı, etik çelişkiye iten nedenler, caydırıcı etkenler ve ahlaki boyut ise anahtar açıklayıcı değişken alınarak bir regresyon analizi gerçekleştirilmiştir. Demografik özellikler ise modele kontrol değişkeni olarak eklenmiştir. Model çıktısı Tablo 3'de verilmiştir.

Tablo 3'e bakıldığında modelin açıklama gücünün 0.56 olduğu görülmektedir. Meslek saygınlığı, etik çelişkiye iten nedenler, caydırıcı etkenler ve ahlaki boyut ile demografik özelliklerin yapay zekâyı bakış puanını açıklama gücü %56'dır. Meslek saygınlığı, etik çelişkiye iten nedenler, caydırıcı etkenler ve ahlaki boyutun katsayısı, istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif bir ilişki bulunmaktadır. Diğer her şey sabitken meslek saygınlığı puanı bir puan arttığında yapay zekâ puanı 0.36 puan artmaktadır. Diğer her şey sabitken

etik çelişkiye iten nedenler bir puan arttığında yapay zekâ puanı 0.105 puan artmaktadır. Diğer her şey sabitken caydırıcı etkenler bir puan arttığında yapay zekâ puanı 0.121 puan artmaktadır. Diğer her şey sabitken ahlaki boyut bir puan arttığında yapay zekâ puanı 0.046 puan artmaktadır. Ayrıca eğitim durumu da yapay zekâyâ bakış puanı için anlamlı bir fark yaratmaktadır. Lisans ve yüksek lisans mezunlarının yapay zekâyâ bakış puanı doktora mezunlarına göre sırasıyla 0.35 ve 0.39 puan daha azdır.

Tablo 3. Yapay Zekâ ve Meslek Etiğinin Alt Boyutlarına İlişkin Regresyon Çıktıları

Predictor	Estimate	SE	T	p	
Intercept ^a	1.40309	0.3681	3.8113	0.000***	
Meslek Saygınlığı	0.36302	0.0349	10.3997	0.000***	
Nedenler	0.10534	0.0326	3.2336	0.001***	
Caydırıcı	0.12198	0.0237	5.1575	0.000***	
Ahlaki	0.04676	0.0261	1.7933	0.074*	
Cinsiyetiniz	Kadın – Erkek	-0.05465	0.0552	-0.9896	0.323
Yaşınız	26-33 – 25 veya altı	-0.03837	0.2945	-0.1303	0.896
	34-42 – 25 veya altı	0.02574	0.2935	0.0877	0.930
	42-54 – 25 veya altı	0.06705	0.3022	0.2219	0.825
	55 ve üzeri – 25 veya altı	0.06108	0.3300	0.1851	0.853
Eğitim durumunuz	Lisans – Doktora	-0.34874	0.1688	-2.0662	0.040**
	Yüksek Lisans – Doktora	-0.39391	0.1704	-2.3123	0.022**
Mesleki statünüz	Yeminli Mali Müşavir (YMM) – Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM)	-0.17917	0.0896	-2.0002	0.046**
Meslekteki toplam kıdeminiz	11-20 yıl – 1-3 yıl	0.07990	0.1014	0.7879	0.431
	21 yıl ve üzeri – 1-3 yıl	-0.03702	0.1323	-0.2798	0.780
	4-10 yıl – 1-3 yıl	0.08129	0.0996	0.8161	0.415
Ofiste çalışan eleman sayısı	11 ve üzeri – 1-3 arası	-0.05012	0.0781	-0.6414	0.522
	4-10 arası – 1-3 arası	-0.07738	0.0630	-1.2274	0.221
	Yalnız – 1-3 arası	-0.00465	0.0653	-0.0712	0.943
Mükellef sayısı dağılımınız	101 ve üzeri – 20 ve daha az	-0.00208	0.0891	-0.0233	0.981
	21 ve daha az – 20 ve daha az	0.77530	0.4068	1.9058	0.058*
	21-50 arası – 20 ve daha az	-0.10746	0.0605	-1.7748	0.077*
	51-100 arası – 20 ve daha az	-0.06202	0.0752	-0.8253	0.410
Mali müşavirler odası ya da herhangi bir kuruluşun düzenlemiş olduğu, (yüz yüze/çevrimiçi) bir yapay zekâ eğitimine katıldınız mı?					
Hayır – Evet		0.03887	0.0550	0.7068	0.480
Yapay zekâyâ ilgili gelişmeleri takip ediyor musunuz?					
Hayır – Evet		-0.01991	0.0735	-0.2708	0.787
R2: 0.56 F Stat: 14.0 (0.000)					

Tablo 3'e göre Yeminli Mali Müşavirler (YMM) ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (SMMM) arasında yapay zekâ puanı açısından anlamlı bir fark bulunmaktadır. Yeminli Mali Müşavirlerin yapay zekâ puanı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere göre 0.18 puan daha azdır. 21 ve daha fazla mükellefe sahip mali müşavirlerin, 20 ve daha az mükellefe sahip mali müşavirlere göre yapay zekâ puanı 0.775 puan daha fazla iken, 21 ile 50 arasında mükellefe sahip mali müşavirlerin 20 ve daha az mükellefe sahip mali müşavirlere göre 0.107 puan daha azdır.

6. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Muhasebe, işletmelerdeki mali nitelikli olayları ve bu olayların sonuçlarını işletme içi ve işletme dışındaki farklı çıkar gruplarına aktararak bilgi sağlayan bir sistemdir. Muhasebe meslek mensupları da bu işlemleri gerçekleştirmektedir. Muhasebe meslek mensubu tarafından üretilen bilgiler; farklı çıkar gruplarını etkilemekle birlikte, toplu olarak tüm kamuoyu için ekonomik sonuçları olan önemli bilgilerdir. Dolayısıyla bu bilgilerin zamanında, doğru ve güvenilir bir şekilde sunulması toplumun tüm kesimleri açısından önemlidir. Günümüzde kabul edilen bir gerçek olarak muhasebe meslek mensubu kamu yararına hareket etmektedir-etmelidir. Bu nedenle muhasebe meslek mensupları mesleğin gerektirdiği etik ilkelere bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmek durumundadır. Etik ilkelere uyum muhasebe meslek mensupları tarafından üretilen bilgilerin doğruluğu ve güvenilirliği üzerinde olumlu etkiler sağlayacaktır.

Teknolojinin sürekli olarak gelişimi kuşkusuz muhasebe işlemleri ve muhasebe meslek mensupları üzerinde de önemli etkiler doğurmaktadır. Bundan 25-30 yıl önce bütün muhasebe işlemleri elle yapılmak zorundayken, önce paket programlar aracılığıyla işlemler bilgisayarlara aktarılmış, daha sonra da büyük veri, bulut bilişim, blok zinciri gibi yeniliklerle yapay zekâ muhasebede konuşulur hale gelmiştir. Yapay zekânın muhasebeye entegrasyonun; otomasyon, işlemlerde doğruluk sağlanması, maliyetlerde düşüş vb. gibi oldukça fazla fayda sağladığı yadsınamaz bir gerçektir. Yapay zekânın kabulü muhasebe meslek mensuplarının yaptıkları faaliyetleri de dönüştürmektedir. Muhasebe meslek mensupları veri girişi yapan kişiler olmaktan çıkmış, veri analisti olma yoluna evrilmiştir. Konu hakkında yapılan araştırmalar yapay zekânın muhasebeye entegrasyonun muhasebe işlemlerinde oldukça fazla yarar sağladığını ortaya

koyarken, yapay zekâ kullanımının belirli bazı etik sorunları da beraberinde getirdiğini kabul etmektedir. Bu etik sorunlar; veri gizliliği ve güvenlik, şeffaflık eksiliği, güvenilirlik, sorumluluk ve hesap verebilirlik, algoritmik önyargı ve sosyal etkiler olarak ön plana çıkmaktadır.

Yapay zekânın kullanımıyla ortaya çıkan bu etik sorunlar, gerçekleştirdikleri faaliyetlerin sonuçlarının etkilediği kişi/grupların farklılığı ve çeşitliliği ve kamu yararına faaliyet gerçekleştiren bir meslek olması nedeniyle muhasebe mesleği için çok daha kritik hale gelmektedir. Bu nedenle yapay zekanın muhasebeye entegre edilmesinde muhasebe meslek mensuplarının bağlı olduğu etik ilkeler ile birlikte yapay zekanın beraberinde getirdiği etik risklerin de birlikte ele alınarak, bu risklerin minimize edilmesi önemli hale gelmektedir.

Yapay zekânın kullanımıyla ortaya çıkan bu etik riskleri minimize etmek konusunda, özellikle muhasebe üst kuruluşlarına, yapay zekâyı kullanan işletmelere ve elbette muhasebe meslek mensuplarına sorumluluklar düşmektedir. Muhasebe üst kuruluşları ve işletmeler yapay zekâ kullanımının riskleri konusunda proaktif önlemler almalıdır. Muhasebe meslek mensupları da geleneksel etik ilkelere bağlılığını sürdürmekle beraber, yapay zekânın kabulü ile birlikte yapay zekâ destekli sistemlerin etik etkilerini de dikkate alarak kendilerini teknolojik olarak geliştirecek imkânlar aramalıdır. Yapay zekânın muhasebede kullanımı konusunda “iki ucu keskin kılıç” benzetmesi yapılması yanlış olmayacaktır. Bunun doğru kullanımı hem muhasebe mesleği hem de meslek mensupları açısından olumlu sonuçlara yol açacaktır.

Bu çalışmada muhasebe meslek mensuplarının mesleki etik algıları ile yapay zekânın avantajları, entegrasyonu ve zorluklarına karşı yaklaşımları ele alınmıştır. Aydın ilinde faaliyet gösteren muhasebe meslek mensuplarından elde edilen veriler analiz edilmiş ve önemli bulgulara erişilmiştir. Faktör analizi ve güvenilirlik analizi sonuçlarına göre, çalışmada kullanılan ölçeklerin güvenilir ve geçerli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Dolayısıyla gerekli koşullar sağlandığı için meslek etiği ve yapay zekâ ilişkisi incelenebilir. Yapılan regresyon analizi sonucunda meslek etiği puanının yapay zekâ puanını pozitif yönde ve istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde etkilediği görülmüştür. Kontrol değişkenleri incelendiğinde eğitim durumu ve mükellef sayısı yapay zekâyı bakış üzerinde anlamlı bir etki yaratmaktadır. Alt boyutlardan meslek saygınlığı, etik çelişkiye iten nedenler, caydırıcı etkenler ve ahlaki boyutun yapay zekâyı bakışı pozitif yönde etkilediği söylenebilir.

Literatürde, bu araştırmadan elde edilen bulgulara benzer bulgulara rastlanmaktadır. Muhasebe meslek mensuplarının yapay zekâyı ilgili kaygı düzeylerinin, yeniliklere karşı tutumlarını şekillendiren önemli bir faktör olduğunu göstermektedir (Gökbulut Kazan, 2025, s. 22). Bir başka çalışmada Bolu ilinde muhasebe meslek mensuplarına anket yapılmış, her ne olursa olsun etik ilkelerden vazgeçilmemesi gerektiği ve meslek mensuplarına etik ile ilgili daha fazla eğitim verilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır (Yel, 2018, s. 180).

Çalışmada Aydın ilinde faaliyet gösteren muhasebe meslek mensuplarının uygulamaya dâhil edilmesi çalışmanın temel kısıtını oluşturmaktadır. Araştırmanın kapsamı yeni çalışmalarda genişletilebilir ve uygulama Türkiye’deki muhasebe meslek mensuplarını kapsayabilir. Literatürde muhasebe meslek etiği ve yapay zekâ alanında yapılan çalışma sayısı henüz çok fazla olmamakla birlikte, ileride yapılacak çalışmaların farklı yöntemlerle, daha geniş örneklerde yapılması, konuya ilişkin önemli bir katkı sağlayacaktır. Muhasebe meslek mensuplarının etik algılarını anlamak ve ölçmek çok önemlidir çünkü yapay zekânın muhasebe uygulamalarına entegre edilmesiyle birlikte, etik algısı yüksek olan meslek mensuplarının yapay zekaya bakış açısı ile düşük olanların bakış açısı farklılık gösterecektir.

KAYNAKÇA

- Abdioğlu, H., & Daştan, A. (2024). Finansal bilginin niteliksel özellikleri ve mesleki yetkinlikler kapsamında muhasebe mesleği ve yapay zekâ etkileşimi. *Muhasebe ve Finansman Dergisi*, (104), 1-26. DOI: 10.25095/mufad.1485462
- Adelakun, B.O., Majekodunmi, T.G., & Akintoye, O.S. (2024). AI and ethical accounting: navigating challenges and opportunities. *International Journal of Advanced Economics*, 6(6), 224-241. DOI: 10.51594/ijae.v6i6.1230
- Adeyelu, O.O., Ugochukwu, C.E., & Shonibare, M.A. (2024). The impact of artificial intelligence on accounting practices: Advancements, challenges, and opportunities. *International Journal of Management & Entrepreneurship Research*, 6(4), 1200-1210. DOI: 10.51594/ijmer.v6i4.1031
- Akpınar, T. (2019). Muhasebe mesleğinde etik kurallar. *Balkan & Near Eastern Journal of Social Sciences (BNEJSS)*, 5(4), 34-39.
- Alagöz, A., Yılmaz, B. ve Güler, E. (2006). Muhasebe uygulamalarında meslek etiği anlayışı ve bir araştırma. *II. Ulusal Uygulamalı Etik Kongresi Bildiriler Kitabı*.140-146
- Alvi, M. (2016). A manual for selecting sampling techniques in research. munich RePEc archive. https://mpira.ub.uni-muenchen.de/70218/1/MPRA_paper_70218.pdf (25 Mayıs 2025).
- Aymankuy, Y., & Sarıođlan, M. (2005). Muhasebe meslek mensuplarının meslek etiğine yaklaşımları ve Balıkesir il merkezinde bir uygulama. *Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 8(14). 23-45.
- Bellikli, U. (2024). Muhasebede yapay zekâ kullanım etiği. *Muhasebe Enstitüsü Dergisi*, (71), 1-11. DOI: 10.26650/MED.1490433
- Bilen, A., & Yılmaz, Y. (2014). Muhasebe mesleğinde etik ve etikle ilgili çalışmalar. *Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 2(6), 57-72.
- Bocean, C.G., & Vărzaru, A.A. (2022). A two-stage SEM–artificial neural network analysis of integrating ethical and quality requirements in accounting digital technologies. *Systems*, 10(4), 121. <https://doi.org/10.3390/systems10040121>
- Buchanan, G.B. (2005). A (Very) Brief history of artificial intelligence. *Ai Magazine*, 26(4), 53-53.
- Castelluccio, M. (2019). Accounting tech through the years: A long look back. *Strategic Finance*, 100(12), 44-47.
- Celayir, D. (2019). Kaliteli finansal raporlamada muhasebe meslek etiğinin önemi. *Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 30(1), 199-210.
- Coşkun, F., ve Güllerođlu, H.D. (2021). Yapay zekanın tarih içindeki gelişimi ve eğitimde kullanılması. *Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES)*, 54(3), 947-966. doi:<https://doi.org/10.30964/auebfd.916220>
- Çavuşođlu, K. (2023). ChatGPT ile muhasebe üzerine sohbet. Ahi Evran III - International Conference on Scientific Research, 352-362, May 3-4, 2023/Full Texts Book.
- Daştan, A. (2009). Etik eğitiminin muhasebe eğitimindeki yeri ve önemi: Türkiye değerlendirmesi. *Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi*, 26(1), 281-311.
- Doruköz, K.D., & Uslu, B. (2023). Yapay zekanın iş hayatındaki yeri: Avantajlar, dezavantajlar ve politikalar. *Bandırma Onyediy Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi*, 6(CEEİK 2023 Özel Sayısı), 45-62. doi:<https://doi.org/10.38120/banusad.1376452>
- Ekerğil, V. (2016). Muhasebe Meslek mensuplarının etik-disiplin ilişkisi ve yıllar itibariyle disiplin cezası analizi: 1993-2015. *Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 8(22), 363-402.
- El-Mousawi, H., Jaber, A., & Fakih, I. (2023). Impact of using artificial intelligence applications on the accounting and auditing profession—an exploratory study from the LCPAs' perspective. *Journal of Business Theory and Practice* 11(4), 1-22.

- Fülöp, M.T., Topor, D.I., Ionescu, C.A., Cifuentes-Faura, J., & Măgdaş, N. (2023). Ethical concerns associated with artificial intelligence in the accounting profession: A curse or a blessing? *Journal of Business Economics and Management*, 24(2), 387-404. <https://doi.org/10.3846/jbem.2023.19251>
- Gacar, A. (2019). Yapay zekâ ve yapay zekânın muhasebe mesleğine olan etkileri: Türkiye'ye yönelik fırsat ve tehditler. *Balkan Sosyal Bilimler Dergisi*, 8, 389-394.
- Greenman, C., Esplin, D., Johnston, R., & Richards, J. (2024). An Analysis of the impact of artificial intelligence on the accounting profession. *Journal of Accounting, Ethics & Public Policy*, *JAEP*, 25(2), 188-188.
- Gökbulut Kazan, H. (2025). Yapay Zekânın muhasebe mesleğinde kullanımına ilişkin destekleyici ve dışlayıcı yaklaşım: Aydın ili mali müşavirlerinin kaygıları perspektifinden bir inceleme. *Muhasebe ve Denetim Bakış*, 25(75), 193-219. <https://doi.org/10.55322/mdbakis.1637723>
- Gunz, S. & Thorne, L. (2020). Thematic Symposium: The Impact Of Technology on Ethics, Professionalism and Judgement in Accounting. *Journal of Business Ethics*, 167, 153-155. <https://doi.org/10.1007/s10551-019-04404-4>
- Huy, P.Q., & Phuc, V.K. (2025) Insight into how legal and ethical considerations of artificial intelligence enhance the effectiveness of cyber forensic accounting. *Journal of Global Information Technology Management*, 28:2, 136-166, DOI: 10.1080/1097198X.2025.2480972
- IESBA (2024). *Code of ethics for professional accountants* <https://www.ethicsboard.org/publications/2024-handbook-international-code-ethics-professional-accountants>
- Jejenywa, T.O., Mhlongo, N.Z., & Jejenywa, T.O. (2024). A comprehensive review of the impact of artificial intelligence on modern accounting practices and financial reporting. *Computer Science & IT Research Journal*, 5(4), 1031-1047. DOI: 10.51594/csitrj.v5i4.1086
- Karabınar, S., & Çevik, Z. (2014). Türkiye'deki zorunlu muhasebe meslek kurallarının ahlak yaklaşımları açısından incelenmesi. *World of Accounting Science*, 16(2), 29-44.
- Kaya, H. & Durmuş, A.F. (2022). Muhasebe meslek mensuplarının meslek etiği hakkındaki algı ve tutumlarının incelenmesi: TRB1 bölgesinde bir araştırma. *Hitit Sosyal Bilimler Dergisi*, 15(1), 184-210. <https://doi.org/10.17218/hititsbd.1098940>
- Kim, M.J., & Sharma, A. (2024). The Impact of artificial intelligence on ethical decision-making in accounting practices. *International Journal of Strategic Accounting and Business Management*, 1(1), 16-20.
- Koçyiğit, S.Ç., Uzuner, M., Salgın, E. & Yüksek, M. (2017). Öğrencilerin muhasebe meslek etiği algısı: Gazi Üniversitesi'nde bir uygulama. *Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 10(2). 158-177.
- Kokina, J., Blanchette, S., Davenport, T.H. & Pachamanova, D. (2025) Challenges and opportunities for artificial intelligence in auditing: Evidence from the field. *International Journal of Accounting Information Systems*, 56, 1-22. <https://doi.org/10.1016/j.accinf.2025.100734>
- Kutlu, H.A. (2008) Muhasebe meslek mensupları ve çalışanlarının etik ikilemleri: Kars ve Erzurum illerinde bir araştırma. *Ankara Üniversitesi SBF Dergisi*, 63(02), 143-170. https://doi.org/10.1501/SBFder_0000002067
- Lehner, O.M., Ittonen, K., Silvola, H., Ström, E. & Wührleitner, A. (2022). Artificial intelligence based decision-making in accounting and auditing: ethical challenges and normative thinking. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 35(9), 109-135. DOI 10.1108/AAAJ-09-2020-4934
- Lehner, S. (2024). The future of accounting: AI-driven tone manipulation in SEC filings. <https://ssrn.com/abstract=4984337> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4984337>
- Özevin, O. (2023). Muhasebede yapay zekâ kullanımının meslek etiğine etkileri: ChatGPT uygulaması. *Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 8(3), 535-549. DOI: 10.29106/fesa.1348752
- Patterson, M., & Sahd, L.M. (2024). Evaluating the understanding and implementation of non-compliance with laws and regulations. *South African Journal of Business Management*, 55(1), 4761. doi:<https://doi.org/10.4102/sajbm.v55i1.4761>

- Peng, Y., Ahmad, S.F., Ahmad, A.Y.A.B., Al Shaikh, M.S., Daoud, M.K., & Alhamdi, F.M.H. (2023). Riding the waves of artificial intelligence in advancing accounting and its implications for sustainable development goals. *Sustainability* 15, 1-12. <https://doi.org/10.3390/su151914165>
- Rana, P.H. (2024). Ethical considerations in the integration of artificial intelligence in accounting: A comprehensive review and framework. *MMR Vol. 2(1) Bi- Annual Journal* 16-23
- Sakarya, Ş., & Kara, S. (2010). Türkiye'de muhasebe meslek etiğine yönelik düzenlemeler ve meslek mensupları tarafından algılanması üzerine bir alan araştırması. *Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi*, 1, 57-72.
- Schweitzer, B. (2024). artificial intelligence (AI) ethics in accounting. *Journal of Accounting, Ethics & Public Policy, JAEPP*, 25(1), 67-67. <https://doi.org/10.60154/jaepp.2024.v25n1p67>
- Selimoğlu, S.K., & Tiğre, G. (2021). Muhasebe mesleğinde bağımsızlık standardı ile bütünleştirilmiş yeni etik kuralların uluslararası ve ulusal karşılaştırmalı analizi (IFAC-KGK-TÜRMOB). *İda Academia Muhasebe ve Maliye Dergisi*, 4(1), 21-36.
- Serçemeli, M. (2018). Muhasebe ve denetim mesleklerinin dijital dönüşümünde yapay zekâ. *Electronic Turkish Studies*, 13(30), 369-386. DOI: 10.7827/TurkishStudies.14373
- Shaban, O.S., & Omoush, A. (2025). AI-Driven financial transparency and corporate governance: Enhancing accounting practices with evidence from Jordan. *Sustainability*, 17(9), 1-26. <https://doi.org/10.3390/su17093818>
- Singh, A.S., & Masuku, M.B. (2014). Sampling techniques & determination of sample size in applied statistics research: an overview. *International Journal of Economics, Commerce and Management*, 2(11), 1-22.
- Siregar, Z. A., & Hasanah, U. (2024). Risk management and ethical perspectives in the implementation of artificial intelligence (AI) in the accounting profession. *Indonesia Auditing Research Journal*, 13(4), 256-264. <https://doi.org/10.35335/arj.v13i4.384>
- Sutton, S.G., Arnold, V., & Holt, M. (2018). How much automation is too much? Keeping the human relevant in knowledge work. *Journal of emerging technologies in accounting*, 15(2), 15-25. DOI: 10.2308/jeta-52311
- Stancheva-Todorova, E.P. (2018). How artificial intelligence is challenging accounting profession. *Journal of International Scientific Publications*, 12(1), 126-141.
- Stancu, M. S., & Dutescu, A. (2021). The impact of the artificial intelligence on the accounting profession, a literature's assessment. *Proceedings of the International Conference on Business Excellence*, 1(15), 749-758.
- Şentürk, Ö. (2023). İç denetim faaliyetlerinde yapay zekâdan beklentiler: ChatGPT uygulaması örneği. *TIDE AcademIA Research*, 4(2), 51-82.
- TURMOB, (2025). Meslek etiği. <https://www.turmob.org.tr/ekutuphane/Read/4b8e1eb0-112f-4812-b0e7-dc0b922b61a2>
- Türkel, S., & Yeşilkuş, F. (2020). Dijital dönüşüm paradigması: Endüstri 4.0. *Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi*, 7(5), 332-346.
- WEF. (2025). The future of Jobs 2025: Jobs outlook. Cenevre: World Economic Forum. https://reports.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_Report_2025.pdf 1-290
- Yel, T. (2018). Muhasebe meslek mensuplarının meslek etiği hakkındaki görüşlerine ilişkin Bolu'da bir araştırma. *Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 18(2), 165-184.